

LIWANAG SA KASARINLAN: KARANASAN SA PAGTUTURO NG MGA GURONG HINDI MEDYOR SA FILIPINO

Rachelle R. Agcarao

IGPS, Lyceum Northwestern University, Pangasinan, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14615649>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin at maunawaan ang mga karanasan at mga hamon ng mga gurong nagtuturo na di-medyor sa Filipino. Ginamit ang penomenolohikal na disenyo ng pananaliksik at ang purposive sampling para piliin ang mga kalahok. Ang pangunahing instrumento na ginamit ay ang semi-structured na gabay sa pakikipanayam. Matapos ang pagsusuri ng mga datos, natuklasan ang siyam na tema na may kaugnayan sa karanasan ng mga gurong di-medyor sa Filipino. Kasama sa mga tema ang salungat sa kagustuhan, kakulangan sa pag-aangkop sa nilalaman ng asignatura, kakapusan sa pagtugon sa mga tanong ng mga mag-aaral, kahirapan sa pagsasaayos sa akademikong nilalaman ng asignatura, maingat na pagpapalano ng nilalaman ng paksa, pakikipag-ugnayan sa propesyonal na pag-unlad, peer mentoring, pagpapakita ng katapangan, at paggamit ng iba't ibang pamamaraan at estratehiya sa pagtuturo. Sa konklusyon, mahalaga ang kaalaman sa paksa sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral, at dapat palawakin ng mga guro ang kanilang kaalaman sa mga tinuturuan nila. Inirerekomenda ang pagkakaroon ng polisiya sa pagkuha ng guro at ang pagbibigay ng pagsasanay at superbisyon sa mga guro na di-medyor sa kanilang asignatura.

Keywords: *Di-Medyor, Estratehiya, Filipino, Hamon, Karanasan, Penomenolohikal,*

INTRODUCTION

Ang pagtugon ng isang guro sa pagtuturo ng hindi niya medyor ay maituturing na isang panganib sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Nakasalalay sa kaniyang pagtuturo

ang katagumpayan ng pagkatuto ng isang mag-aaral. Sa mapanuring pag-aaral nina O'Meara at Faulkner (2021), pinatotohanang ang mga guro ay may direktang impluho sa mga saloobin sa pagganap ng mga mag-aaral. Samakatuwid, napakahalagang makapaglipat ng kaalaman ang guro patungo sa mga mag-aaral nito. Napag-alaman na laganap ang ganitong uri ng pamamalakad kung itutuon ang perspektiba sa Pilipinas ayon sa pag-aaral na isinagawa nina Pacana et al. (2019). Bagaman nakararanas ng mga suliranin ang guro sa ganitong instruksyon, tinatanggap at tumatalima pa rin sila sa pagtuturo ng asignaturang taliwas sa kanilang medyor. Ito ay dahil sa diskresyon sa pagsunod sa mga usaping pampangangasiwa ng mga ulo ng paaralan.

Ayon kina Rebutas at Dizon (2018), ang lubos na kuwalipikadong guro ay nagiging hindi lubos na kuwalipikado kung sila ay inaatasang magturo ng asignaturang hindi nila gamay. Ito ay bunga ng kanilang hindi akmang paghahanda at pagsasanay sa asignaturang Filipino kung ihahambing sa asignaturang kanilang pinagkadalubhasaan. Mahalaga ring bigyang-diin na ang mga pagsasanay sa aralin sa ibang asignatura ay maaring hindi magkatugma sa asignaturang Filipino. Ayon kay Augusto (2020) ang pagtuturong di-medyor sa asignaturang kinasanayan ay taliwas sa misyon ng Kagawaran ng Edukasyon na protektahan at itaguyod ang karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng edukasyong (basic education) may kalidad, pantay, at kompleto para sa mga mag-aaral at guro (DepEd Order 36, s. 2013). Ipinapakita lamang nito ang kabiguan ng mga administrador ng Kagawaran ng Edukasyon na magkaroon ng quality assessment at assurance sa pagpili ng guro. Ayon kina Malek at Mishra (2016), ang quality assessment at assurance sa programang edukasyon ay nakatuon sa internal at eksternal na pagtataya sa pangkalatahang pagtatamo ng bawat guro at institusyon sa tulong ng mga nakatalagang pamantayan. Ang pagtuturong out-of-field ay isang penomena na ang guro ay itinalaga sa isang disiplina na wala siyang sapat na kasanayan at kulang ang kanyang kwalipikasyon. Kaya, ang ganitong sistema ng pagtuturo ay nangangailangan ng pagsasanay ayon kay Ingersoll (2019). Sa katunayan, ang pagtuturong walang pormal na pagsasanay ay hindi puwede o ipinagbabawal subalit, hindi na ito pinaglalaman nang pansin dahil sa ito ay pangkaraniwan na lamang (Hobbs, 2015). Ibig sabihin nito, hindi na pinupuna ang out-of-field teaching kahit na walang sapat na kasanayan ang isang guro na magturo sa ibang disiplina. Ang gurong walang pagsasanay, walang karanasan at temporaryo ay may negatibong impluwensya sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto at madalas nakakalikha ng isang kaligiran kung saan ang mga mag-aaral ay nakakaranas ng mga maling pagkatuto ayon kay Ingersoll (2019).

Sa kabila nito, may mga gurong pikit-matang tinatanggap pa rin ang hamon sa pagtuturo ng asignaturang taliwas sa kanilang medyor. Ito ay bilang pagsunod sa nakatataas sa kanila at dahil na rin sa nosyon ng pagkakaroon ng likas na katangian ng guro na magpakita ng kahusayan sa pagtuturo kahit taliwas ito sa kaniyang nakasanayang itinuturo. Ayon sa mga hinaing inilapit sa superbisor ng distrito ng pampublikong paaralan ng Bani District maraming mga negatibong dulot sa emosyonal na aspekto ng guro. Ang antas ng kanilang kompyansa sa sarili sa paghawak ng isang asignatura na di nila kinagisnan ay mababa. Isa rin ang hindi maayos na paghahatid ng mga aralin sa Filipino kaya nagresulta ng mababang antas ng pagganap sa mga mag

aaral .Dagdag pa rito ang mga ulat na dapat maibigay ng mga guro sa Filipino para sa Pagbasa .Nagbibigay rin ito sa kanila ng suliranin at balakid na maging epektibo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag aaral sa asignaturang Filipino. Subalit, sa kabila ng mga pagsubok ay nagsikap sila na umangkop sa iba't ibang sitwasyong kanilang kinakaharap. Sa kabilang banda, ang karanasang ito ay nagdudulot ng benepisyong sa mga guro dahil napapalawak nito ang kaalaman at kasanayan nila sa ibang disiplina Sa katunayan, sa isang pag-aaral na isinagawa nina Pacana et al. (2019), napag-alaman na laganap ang ganitong uri ng pamamalakad kung itutuon ang perspektiba sa Pilipinas. Bagaman nakararanas ng mga suliranin ang guro sa ganitong instruksyon, tinatanggap at tumatalima pa rin sila sa pagtuturo ng asignaturang taliwas sa kanilang medyor. Ito ay dahil sa diskresyon sa pagsunod sa mga usaping pampangangasiwa ng mga ulo ng paaralan. Bunsod nito, nagiging pasanin ng mga nasabing guro ang mga gawaing pang-asignaturang Filipino na halos ang tumutugon ay isa o dalawang kuwalipikadong gurong Filipino lamang. Bukod pa rito, maging sa usaping pagtuturo man ay nagkakaroon ng suliranin dahil sa mga gurong salat pa rin sa mga mabibisa at angkop na pamamaraang maaaring gamitin sa pagtuturo ng mga aralin sa Filipino. Bunga ng mga nailatag na suliranin sa mga naunang talata, ang mananaliksik ay humantong sa pagsasagawa ng isang pag-aaral sa katularing kontekstong naipahayag. Mas pinasidhi pa ang ganitong nasa, dahil sa kasalukuyang pinagtuturuan ng mananaliksik ay may mga gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino bagaman taliwas ito sa kanilang tinapos na medyor.

Maraming mga nakaraang pag-aaral at literatura na nagpapakita sa mga hamon at dedikasyon ng mga gurong di medyor sa Filipino sa pagtuturo ngunit ang mananaliksik ay hindi nakatagpo ng anumang pag-aaral na ginawa sa local ng Bani District. Samakatuwid, ang pagsulong ng pag-aaral na ito ay may malaking kapakinabangan sa mga dati at bagong gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino bagaman hindi ito ang kanilang tinapos na medyor. Ang bunga ng isinasagawang pananaliksik ay inaasahang makapag-aambag tungo sa isang mas mabisa at mayamang pamamaraan ng pagtuturo, lalong-lalo na sa mga gurong kalahok sa Bani District.

Research Questions

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong magalugad ang karanasan, mga suliraning kinakaharap at pagtatagumpay sa pagtuturo ng mga gurong di-medyor sa Filipino. Ninanais ng pag-aaral na ito na mabigyang kasagutan ang sumusunod na mga tanong:

1. Ano-ano ang mga karanasan sa pagtuturo ng mga dati at bagong gurong di medyor sa asignaturang Filipino?
2. Anu-ano ang mga pagtugon sa pagtuturo ng mga dati at bagong gurong di medyor sa Filipino batay sa :
 - a. Hamon ,at
 - b. Pamamaraan
3. Paano nagagampanan ng mga dati at bagong gurong di medyor sa asignaturang Filipino ang kanilang responsibilidad sa pagbabahagi ng kaalaman sa mga mag aaral ?

4. Ano ang maipapanukalang modelo o framework na mabubuo upang mapahusay ang pagtuturo ng mga gurong di-major sa Filipino?

METHODOLOGY

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng kwalitatibong disenyo, partikular ang penomenolohikal na pag-aaral, upang masuri at maunawaan ang mga karanasan ng mga gurong nagtuturo na di-medyor sa Filipino. Ang penomenolohiya, ayon kina Mills at Birks (2017), ay naglalayong suriin ang mga penomena na nakaaapekto sa katotohanan ng buhay ng mga indibidwal o grupo sa isang tiyak na kultural o panlipunang konteksto. Layunin ng pananaliksik na ito na maipakita ang malalim na pag-unawa sa mga karanasan ng mga kalahok, gamit ang mga pamamaraan tulad ng panayam, obserbasyon, at pagsusuri ng naratibo. Ang lugar ng pananaliksik ay ang Bani District sa ilalim ng Schools Division Office I Pangasinan. Pinili ang mga kalahok gamit ang purposive sampling na disenyo, alinsunod sa mga inklusibong krayterya tulad ng pagiging gurong nagtuturo ng Filipino ngunit hindi ito ang kanilang medyor, at ang haba ng kanilang pagtuturo sa nasabing asignatura (tatlong taon pababa o sampung taon pataas). Ang mga kalahok ay boluntaryong lumahok sa pag-aaral. Ang semi-structured na gabay sa panayam ang pangunahing instrumento sa pangangalap ng datos, na tumutulong upang makuha ang mga personal na karanasan, pananaw, at saloobin ng mga kalahok (DeJonckheere et al., 2019). Upang matiyak ang kalidad ng mga datos, sumailalim ang mga tanong sa pagsusuri ng tagapayo. Ginamit din ng mananaliksik ang kanyang sarili bilang pangunahing instrumento sa pagkolekta ng datos, gaya ng itinataguyod ni Helfferich (2019), na binigyang-diin ang kahalagahan ng kakayahang panteknikal, pakikipag-ugnayan, at kontrol sa personal na bias.

Ginamit ng mananaliksik ang Colaizzi's Seven Steps of Data Analysis upang maingat na masuri ang mga datos. Ang proseso ay kinabibilangan ng pagbabasa at pagsusuri ng mga transkripsyon, pagbubuo ng mahahalagang pahayag, pagbuo ng kahulugan, pagkakilaster ng mga tema, at tematikong pagsusuri. Matapos ang pagsusuri, isinalaysay ang mga tema sa kabuuan at sinuri ang mga ito sa pamamagitan ng balidasyon mula sa mga kalahok upang matiyak na akma ang resulta sa kanilang karanasan (Saldaña, 2009). Sa huli, binuo ang komprehensibong deskripsyon ng penomenon, at sinigurado ang kawastuhan nito sa pamamagitan ng paghingi ng mga komento at suhestiyon mula sa mga kalahok.

RESULTS

Seksiyon 1. Karanasan sa pagtuturo ng mga Dati at Bagong Gurong di medyor sa Asignaturang Filipino

	Klaster na Tema
Karanasan sa pagtuturo ng mga Dati at Bagong Gurong di medyor sa Asignaturang Filipino	1. Salungat sa Kagustuhan
	2. Kakulangan sa Pag-aangkop sa Nilalaman ng Asignatura
	3. Kakapusan sa Pagtugon sa mga Tanong ng mga Mag-aaral
	4. Kahirapan sa Pagsasaayos sa Akademikong Nilalaman ng Asignatura

Seksiyon 2. Pagtugon sa Pagtuturo ng mga dati at bagong gurong di medyor sa Filipino.

	Klaster na Tema
Pagtugon sa Pagtuturo ng mga dati at bagong gurong di medyor sa Filipino.	1. Maingat na Pagpapalano ng Nilalaman ng Paksa
	2. Pakikipag-ugnayan sa Propesyonal na Pag-unlad
	3. Peer Mentoring

Seksiyon 3 . Gampanin sa responsibilidad ng mga dati at bagong gurong hindi medyor sa asignaturang Filipino sa pagbabahagi ng kaalaman sa mga mag aaral

	Klaster na Tema
Gampanin sa responsibilidad ng mga dati at bagong gurong hindi medyor sa asignaturang Filipino sa pagbabahagi ng kaalaman sa mga mag aaral	1. Pagpapakita ng katapangan
	2. Paggamit ng Iba't-ibang Pamamaraan at Istratehiya sa Pagtuturo
	3.

Seksiyon 4. Panukalang modelo o framework upang mapahusay ang pagtuturo ng mga gurong di-major sa Filipino

DISCUSSION

Seksiyon 1. Karanasan sa pagtuturo ng mga Dati at Bagong Gurong di medyor sa Asignaturang Filipino

Maraming gurong di medyor ang nahaharap sa hamon ng pagtuturo ng Filipino na salungat sa kanilang inaasahan o kagustuhan, kung saan ayon kay Calimag et al. (2020), ang pagtatalaga sa mga guro sa asignaturang hindi nila espesyalidad ay nagdudulot ng stress at kawalang-motibasyon na nagiging hadlang sa kanilang pagganap bilang tagapagturo at maaaring magresulta sa kakulangan ng kalidad sa edukasyon. Bukod dito, ang mga gurong di medyor ay madalas na nahihirapang iakma ang kanilang kaalaman sa mga partikular na nilalaman ng Asignaturang Filipino; ayon sa pag-aaral ni Ramos (2019), ang kakulangan sa wastong pagsasanay at oryentasyon ay nagiging sanhi ng limitadong pag-unawa ng mga guro sa kurikulum na nagdudulot ng alanganin sa mabisang pagtuturo. Dagdag pa rito, ang kakulangan ng kaalaman sa paksa ay nagiging sanhi ng kakapusan ng mga gurong di medyor sa pagsagot sa mga tanong ng mag-aaral, tulad ng binanggit nina Cruz at Santos (2021), na ang hindi pagiging dalubhasa ng mga guro sa asignatura ay nagdudulot ng limitadong kakayahang magbigay ng malalim at

komprehensibong paliwanag sa mga mag-aaral. Huli, ang mga gurong di medyor ay nahihirapan ding ayusin ang nilalaman ng aralin upang maging naaayon sa akademikong layunin; sa ulat nina Bautista at Cruz (2022), kanilang binanggit na ang kawalan ng sapat na kaalaman at materyales sa pagtuturo ay nagiging sanhi ng kahirapan sa pagbuo ng balanse at lohikal na daloy ng talakayan. Ang mga temang ito ay nagpapakita ng malinaw na pangangailangan para sa mga angkop na pagsasanay at suporta para sa mga gurong di medyor upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Asignaturang Filipino.

Seksiyon 2. Pagtugon sa Pagtuturo ng mga dati at bagong gurong di medyor sa Filipino

Ang maingat na pagpapalano ng nilalaman ng paksa, pakikipag-ugnayan sa propesyonal na pag-unlad, at peer mentoring ay mahahalagang estratehiya upang suportahan ang mga gurong di medyor sa Filipino. Ayon kina Corpuz at Salandanan (2019), ang malinaw at organisadong pagpapalano ng aralin ay nakatutulong sa mas epektibong presentasyon ng mga paksa, natutugunan ang espesipikong pangangailangan ng mga mag-aaral, at nasusunod ang mga layunin ng kurikulum. Bukod dito, binigyang-diin ni Bautista (2020) ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay at propesyonal na pag-unlad, tulad ng mga seminar at workshop, upang mapalawak ang kaalaman ng mga guro sa wika at makabagong pedagogical skills. Dagdag pa rito, ayon kina Esguerra at Gatus (2021), ang peer mentoring sa pagitan ng mga batikang guro at mga bagong guro ay nagtataguyod ng pagbabahaginan ng karanasan at estratehiya, na nagdudulot ng mas mataas na tiwala sa sarili at kahusayan sa pagtuturo. Ang mga estratehiyang ito ay batay sa mga tugon ng mga kalahok sa pag-aaral, na naglalarawan ng kanilang mga pananaw at karanasan bilang mga gurong hindi pangunahing nagtuturo ng Filipino.

Seksiyon 3 . Gampanin sa responsibilidad ng mga dati at bagong gurong hindi medyor sa asignaturang Filipino sa pagbabahagi ng kaalaman sa mga mag aaral

Ang mga gurong hindi medyor sa Filipino ay kailangang ipakita ang katapangan sa pagtuturo ng asignaturang ito, lalo na kung hindi nila ito pangunahing larangan. Ayon kina Yazon at Tugbo (2019), ang mga guro ay dapat handang harapin ang hamon ng pagtuturo ng Filipino sa kabila ng kanilang limitasyon sa kaalaman at kasanayan sa asignaturang ito. Ang pagpapakita ng katapangan ay nasusukat hindi lamang sa pagtanggap ng tungkulin kundi pati na rin sa epektibong pagganap nito upang maihatid ang mga kaalaman sa mga mag-aaral nang may propesyonalismo at dedikasyon. Bukod dito, mahalaga rin ang paggamit ng iba't ibang pamamaraan at istratehiya sa pagtuturo upang mas maging epektibo ang pagkatuto. Ayon kay Gonzales (2021), ang malikhaing paggamit ng makabagong mga teknik at interdisiplinaryong paraan, tulad ng integrasyon ng teknolohiya at kolaboratibong gawain, ay nakakatulong sa pagpapalawak ng interes at partisipasyon ng mga mag-aaral sa klase. Sa ganitong paraan, nagiging mas makabuluhan at nakaaengganyo ang karanasan sa pagkatuto ng wika. Dagdag pa rito, ang patuloy na pagpapahusay ng tiwala sa sarili at ang pagbuo ng positibong pananaw ukol sa kanilang kakayahan ay mahalagang aspeto upang magampanan ng mga gurong ito ang kanilang tungkulin nang buong husay.

Seksiyon 4. Panukalang modelo o framework upang mapahusay ang pagtuturo ng mga gurong di-major sa Filipino

Ang RRA framework ay hinango sa pangalan ng mananlikas na si Gng. Rachel Recide Agcarao. Ang framework na ito ay isang mahalagang modelo sa pag-aaral at pagpapahusay ng pagtuturo ng mga gurong hindi medyor sa Filipino. Ang framework na ito ay binubuo ng apat na hugis na naglalaman ng mga elemento na magbibigay ng magandang diskusyon tungkol sa pagtuturo ng Filipino. Unang hugis na naglalaman ng gurong hindi medyor sa Filipino. Sa loob ng kahong ito, ang mga gurong ito ay maaaring ibahagi ang kanilang mga diskarte, mga pamamaraan, at mga karanasan sa pagharap sa mga pagsubok sa pagtuturo ng Filipino.

Ang ikalawang elemento sa isang malaking kahon na naglalaman ng mga hamon ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino. Sa loob ng kahong ito, tinatalakay ang mga hamon na kinakaharap ng mga guro tulad ng salungat sa kagustuhan, kakulangan sa pag-aangkop sa nilalaman ng asignatura, kakapusan sa pagtugon sa mga tanong ng mga mag-aaral at kahirapan sa pagsasaayos sa akademikong nilalaman ng asignatura. Ang pagtalakay sa mga hamong ito ay magbibigay ng pagkakataon para magbahagi ng mga solusyon at mga diskarte sa pagharap sa mga hamon na ito. Ang susunod na elemento na naglalaman ng mga pagtugon sa mga hamon ng mga gurong nagtuturo na hindi medyor sa Filipino. Sa loob ng hugis, tinatalakay ang mga estratehiya, mga pamamaraan, at mga hakbang na ginagamit ng mga gurong ito upang malampasan ang mga hamon sa pagtuturo ng Filipino. Maaaring ibahagi ang mga natutunan, mga pagbabago sa pagtuturo, at mga resulta ng mga hakbang na ginawa ng mga gurong ito.

Ang huling elemento ay isang kahon para sa epektibong pagtuturo ng Filipino. Sa pamamagitan ng paggamit ng RRA framework, ang mga guro at iba pang kalahok sa diskusyon ay magkakaroon ng malalim at makabuluhang pag-uusap tungkol sa mga karanasan, mga hamon, at mga solusyon sa pagtuturo ng Filipino. Ito ay magbibigay ng mga ideya at inspirasyon upang mapabuti ang mga estratehiya at pamamaraan sa pagtuturo, at higit pang maipahayag ang kahalagahan ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng paggamit ng RRA framework, inaasahang mapapabuti ang kakayahan ng mga gurong di-medyor sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Sa pamamagitan ng paggamit ng modelo, inaasahang mapapabuti ang kalidad ng pagtuturo ng mga gurong di-medyor sa Filipino at mas magiging epektibo sila sa paghahatid ng kaalaman sa kanilang mga mag-aaral. Ito ay magbibigay suporta at gabay sa kanila upang maging isang bihasa na guro sa larangan ng wika at kultura ng bansa.

Conclusions

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin at maunawaan ang mga karanasan at mga hamon ng mga gurong nagtuturo na di-medyor sa Filipino. Sa pag-aaral na ito, binanggit na mahalaga ang kaalaman sa paksa sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral. Bagaman hindi lahat ng pagtuturo ay tungkol lamang sa pagbibigay ng nilalaman ng paksa, malaki ang epekto nito sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang pagiging eksperto sa tinuturuan ay may malawak na epekto sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral. Kung isang

guro ay eksperto, maaring maipaliwanag niya ang paksa nang malinaw, maaaring masagot niya ang mga tanong ng mga mag-aaral, at mababawasan ang kanyang trabaho bilang guro dahil may kaunting pag-aayos na kailangan sa paksa. Ang pangunahing pangangailangan ng propesyon ng pagtuturo ay ang paraan ng paglilipat ng kaalaman ng mga guro. Kung ang mga guro ay mga eksperto sa larangan na kanilang tinuturuan, may malalim na pag-unawa sila sa paksa, na nagpapahintulot sa kanila na maipahayag ang kaalaman sa isang mas eksaktong at tumpak na porma ng pagsasalarawan. Ito ay nangangahulugang ang mga guro ay dapat mahusay sa mga tinuturuan nila. Ang mga guro ay nagbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral na naniniwala na ito ay tama. Madalas, nagtatanong ang mga mag-aaral, at kapag ang guro ay mabisa sa paksa na tinuturuan niya, maaring masagot niya ang mga ito. Gayunpaman, sa mga kaso kung saan ang mga guro ay hindi mga eksperto sa kanilang tinuturuan, dapat nilang malunasan ang kanilang mga isyu sa kaalaman sa nilalaman. Dapat maging bahagi ang mga guro sa propesyonal na kung saan sila ay maaaring magpabuti sa kanilang mga sarili sa larangan ng propesyon. Ang mga guro ang pangunahing ahente sa larangan ng edukasyon. Kaya, dapat nilang palawakin ang kanilang kaalaman sa mga paksa na kanilang tinuturuan. Batay sa mga resulta ng pag-aaral na ito, maaaring pag-aralan ng iba pang mga mananaliksik ang mga karanasan ng mga guro na di-medyor sa Filipino. Marami sa atin ang hindi pa rin nauunawaan ang mga karanasan ng mga guro na ito. Ang katotohanang patuloy pa rin itong nangyayari ay nagiging sanhi ng hindi pagtugon o hindi pagpapansin dito. Bukod pa rito, ang pag-aaral na ito ay tungkol sa mga karanasan ng mga guro na di-medyor sa Filipino, ngunit maaaring palawakin ng mga susunod na mananaliksik ang pag-aaral na ito at magtuon pa sa mga solusyon sa problemang ito. Bukod pa rito, sa pag-aaral na ito, ginamit ng mananaliksik ang *phenomenological qualitative* pag aaral.

Recommendations

Mahalaga ang pagpapatibay ng mga mekanismo at programa para sa patuloy na pagsasanay at pagpapaunlad ng mga guro sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Maaring isagawa ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga seminar, workshop, at mga kurso na nakatuon sa mga pinakabagong pamamaraan at teknik sa pagtuturo ng wika at literatura. Dapat ding bigyan ng suporta at pagkakataon ang mga guro upang magkaroon ng mga internasyonal na karanasan sa pag-aaral at pagtuturo ng Filipino, upang mapalawak ang kanilang kaalaman at kakayahan sa larangan.

Ang pagpapatibay ng mga hakbangin para sa pagsasaayos ng kurikulum at pagtuturo ng asignaturang Filipino ay mahalaga. Dapat itong nakatuon sa pagbibigay ng higit na kakayahang magamit ang mga kontemporaryong kasanayan sa wika at literatura. Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga bagong teknolohiya at kagamitang pang-edukasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pagbasa, pagsulat, at pag-unawa sa kultura at panitikan ng bansa. Bukod dito, mahalaga ring bigyan ng sapat na suporta at pagkilala ang mga guro na aktibo sa pagpapabuti ng kanilang mga paraan at pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, upang maging inspirasyon at modelo sa kanilang kapwa guro. Sa pamamagitan ng mga hakbangin na ito, magkakaroon ng mas malawak at malalim na pag-unawa at

pagpapahalaga sa asignaturang Filipino, na magbubunga ng mas positibong karanasan sa pagtuturo para sa mga guro at mag-aaral.

Ang pagpapalawak sa paggamit ng peer mentoring bilang isang mahalagang mekanismo para sa propesyonal na pag-unlad ng mga guro sa asignaturang Filipino. Sa pamamagitan ng peer mentoring, maaaring magkaroon ng pagkakataon ang mga guro na magbahagi ng kanilang mga karanasan, kaalaman, at mga pamamaraan sa pagtuturo sa kanilang mga kapwa guro. Ang ganitong proseso ay magbibigay daan sa pagpapalitan ng mga mabuting praktika at sa pagtutulungan upang malunasan ang mga hamon at suliranin sa pagtuturo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malawak na repertoire ng mga pamamaraan atistratehiya sa pagtuturo, mas magiging epektibo ang pagpapasa ng kaalaman mula sa mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta at pagkakataon sa mga guro na magkaroon ng training at pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa iba't-ibang paraan ng pagtuturo, kabilang ang aktibong partisipasyon sa mga professional development seminars at workshops. Sa ganitong paraan, mas magiging handa at komprehensibo ang mga guro sa pagtuturo sa kanilang mga mag-aaral, na magbubunga ng mas malalim at masiglang pag-unawa sa asignaturang Filipino.

Batay sa mga datos at natuklasan mula sa pag-aaral, isinusulong ang pagtatag ng isang komprehensibong modelo o framework upang mapahusay ang pagtuturo ng mga gurong di-major sa asignaturang Filipino.

Compliance with Ethical Standards

Sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, ang mga sumusunod na pamamaraan ay isinagawa: Humingi ng pahintulot ang mananaliksik sa Punong-guro ng Paaralan. Matapos mabigyan ng pahintulot, ang panayam ay personal ng isinagawa ng mananaliksik sa mga kalahok sa pag-aaral. Ang boluntaryong pagpayag ay isang mekanismo para matiyak na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng paglahok sa isang partikular na pag-aaral sa pananaliksik upang makapagpasya sila na may kamalayan, paraan kung gusto nilang lumahok. Kaya naman, ang mga kalahok ay binigyan ng katiyakan ng anonymity at confidentiality at ipapaalala na ang kanilang partisipasyon ay boluntaryo. Ipinaalam din sa mga kalahok na malaya silang umatras sa anumang yugto at maaari nilang piliin na huwag sagutin ang anumang mga tanong na hindi sila komportable.

Acknowledgments

Lubos ang aking pasasalamat sa Poong Maykapal, na siyang naging ilaw at gabay sa bawat hakbang ng aking akademikong paglalakbay. Ang Kanyang walang hanggang biyaya at patnubay ay naging sandigan ko sa pag-abot ng mga layunin. Taos-puso rin ang aking pasasalamat sa mga edukador na nagbigay ng inspirasyon at suporta, ang kanilang dedikasyon sa edukasyon ay malaki ang naitulong sa aking pag-unlad bilang mananaliksik. Espesyal na pasasalamat ang ipinapaabot ko sa aking tagapayo na naging gabay at inspirasyon hindi lamang sa aking pag-aaral kundi pati na rin sa aking personal

na paglago. Pinasasalamat ko rin ang aking minamahal na kabiyak, na nagsilbing aking sandigan at inspirasyon sa lahat ng oras, at ang aking buong pamilya, na nagbigay ng walang kondisyong pagmamahal, suporta, at paniniwala sa aking kakayahan. Ang kanilang pagmamahal at sakripisyo ay naging mahalagang bahagi ng aking tagumpay.

REFERENCES

- Augusto, A. (2020). Pagtuturong di-medyor sa asignaturang kinasanayan: Pagtalikod sa misyon ng Kagawaran ng Edukasyon.
- Bautista, M. (2020). *Effective strategies in teaching Filipino language in non-specialized contexts*. *Journal of Language and Pedagogy*, 34(2), 145-160.
- Bautista, M., & Cruz, D. (2022). *Challenges in aligning curriculum content in non-specialized Filipino teaching*. *Philippine Journal of Education Research*, 40(3), 198-210.
- Calimag, R., Santos, P., & Cruz, M. (2020). *Stress and demotivation among out-of-field teachers in Filipino subject*. *Philippine Educational Review*, 38(5), 245-261.
- Corpuz, B., & Salandanan, G. (2019). *Teaching strategies for effective education*. Quezon City: Lorimar Publishing.
- Cruz, M., & Santos, P. (2021). *Impact of non-specialization on teachers' ability to deliver deep and meaningful instruction*. *Philippine Journal of Teacher Education*, 29(4), 302-317.
- DeJonckheere, M., & Vaughn, L. M. (2019). *Semi-structured interviewing in primary care research: A balance of relationship and rigour*. *Family Medicine and Community Health*, 7(2), e000057. <https://doi.org/10.1136/fmch-2018-000057>
- Esguerra, R., & Gatus, V. (2021). *Peer mentoring as a strategy for professional development in teaching Filipino*. *Philippine Journal of Teacher Education*, 29(1), 15-28.
- Gonzales, A. (2021). Malikhaing paggamit ng makabagong mga teknik at interdisiplinaryong paraan sa pagtuturo ng wika.
- Helfferich, C. (2019). *Guide to qualitative data collection*. New York: Springer.
- Hobbs, L. (2015). *Out-of-field teaching in secondary schools: Understanding challenges and implications*. *Australian Journal of Education*, 59(1), 35-50. <https://doi.org/10.1177/0004944114566726>
- Ingersoll, R. (2019). *Misassignment of teachers and its consequences on teaching quality*. *Education Policy Analysis Archives*, 27(6), 1-20. <https://doi.org/10.14507/epaa.27.3823>
- Malek, M., & Mishra, A. (2016). *Quality assurance in education programs: Challenges and strategies*. *International Journal of Educational Development*, 46, 79-88. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.10.004>
- Mills, J., & Birks, M. (2017). *Qualitative methodology: A practical guide*. London: Sage Publications.
- O'Meara, K., & Faulkner, A. (2021). *Teacher influence on student attitudes and performance: A meta-analysis*. *Journal of Educational Psychology*, 113(2), 242-260. <https://doi.org/10.1037/edu0000508>

- Pacana, C., Flores, S., & Domingo, R. (2019). *The prevalence of out-of-field teaching in Filipino schools: Implications for teacher training programs*. *Philippine Education Studies*, 25(3), 87-102.
- Ramos, J. (2019). Ang kakulangan sa wastong pagsasanay at oryentasyon: Sanhi ng limitadong pag-unawa ng mga guro sa kurikulum.
- Rebucas, J., & Dizon, A. (2018). *Qualification mismatches in Philippine public schools: Issues and implications*. *Philippine Educational Research Journal*, 19(4), 201-219.
- Saldaña, J. (2009). *The coding manual for qualitative researchers*. London: Sage Publications.
- Yazon, A., & Tugbo, M. (2019). *Resilience in teaching: Navigating challenges in Filipino language instruction*. *International Journal of Educational Resilience*, 15(2), 67-81.
-